

BUYRUQ GAPLARNING INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARIDAGI SOLISHTIRILGAN TALQINI

Xusanova Hulkar Shamsiddinovna

SamCHTI

Xasanova Nasiba Shovqiyevna

SamDCHTI

***Annotatsiya:** ushbu maqolada buyruq gaplarning ingliz va o'zbek maqollaridagi solishtirilgan talqini tahlil qilingan bo'lib, Ingliz va o'zbek tillaridagi maqollarning o'xshash va noo'xshash tomonlari ko'rsatilib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** xalq og'zaki ijodi, maqol, hikmatli so'zlar, xarakter, grammatik xususiyat, tahlil.*

Buyruq gaplar, halq og'zaki ijodi ya'ni hikmatli so'zlar, maqollar, marsiyalarda ham kuzatilishi mumkin. Bugungi maqolada biz halq og'zaki ijodining keng qamrovda qo'llaniladigan turlaridan biri maqollar buyruq gap shaklida ishlatilishini va mazmun mohiyatini o'rganib chiqmoqchimiz

Insonlar o'zlarining hayotidagi bo'lgan voqealarni o'z avlodlariga turli yo'llar bilan yetkazib berishga harakat qilishgan. Shunday narsalarni yetkazib berishda xalq og'zaki ijodi, maqollar, matallar, hikmatli so'zlar va hokazolarning ahamiyati beqiyos sanaladi. Mana shulardan biri bo'lgan maqollar ham biz uchun to'g'ri qaror qabul qilishda, har xil vaziyatlardan chiqishda yordamchi vazifasini o'taydi

Agar biz maqollarni o'zi haqida gapiradigan bo'lsak, ular asosan halqdan halqqa ko'chib kelgan ibratli so'zlardir, xalqning ming yillik turmush tajribalarida sinalgan hayotiy xulosalari, donoligi, ma'naviy boyligi va madaniy me'rosi hisoblanadi. Maqollar olami turli soha vakillari hisoblangan olimlar, tilshunoslar, adabiyotshunoslar, folkloristlar va etnograflarning tadqiqot olib borishi uchun eng kerakli manbaa hisoblanadi. Til, falsafa va badiiy ijodning o'ziga xos hodisasi sifatida yuzaga kelgan halq maqollari folklorning ixcham shakl, ammo teran

mazmunga ega bo'lgan janrdir. Har biri tilimiz ko'rkini, nutqimiz nafosatini, aql - farosat va tafakkurimiz mantig'ini hayratomuz namoyish eta oladigan, xalqimizning ko'p asrlik hayotiy tajribalari va maishiy turmush tarzining bamisoli bir oynasidir. Bu badiiy oynada uning hayotga, tabiatga, inson, oila va jamiyatga munosabati, ijtimoiy – siyosiy, ma'naviy- ma'rifiy , axloqiy – estetik va falsafiy qarashlari, o'zi va o'zligi namoyon bo'ladi.

Maqollarda barcha fikr bir umumiy ma'noga qaratiladi va har bir maqolda yashirin mazmun bo'ladi. Ko'pincha maqollar o'z ma'nosida emas, balki ko'chma ma'noda qo'llaniladi. Chunki shu orqali insonlarni tanqid qilish ularni hayvonlar, qushlar va o'simliklar orqali yaxshilikka da'vat etish yashiringan bo'ladi. Maqollarda xalq jamiyatidagi munosabatlar, hodisa va holatlarni soddaroq, oydinroq ifodalamoq maqsadida tabiatdagi o'z xususiyati bilan shunga mos keladigan turli narsalar masalan, hayvonlar, o'simliklar, ularning mevalari, jismlar, uy jihozlari, kiyim-kechaklar, ish qurollari, mehnat mahsulotlari obrazidan ustalik bilan foydalaniladi. Ana shu narsalarning har birini timsol qilib olib ular vositasida muayyan sifatlarga xoh ijobiy, xoh salbiy xarakterga ega bo'lgan kishilarni obrazi gavidalantiriladi

Agar maqollarning grammatik jihatdan tasniflaydigan bo'lsak ular ko'pincha buyruq gap shaklida bo'ladi, ammo buyruq gap ohangida emas. Buyruq gap shaklidagi maqollar kimdir tomonidan boshqalarga yo'naltirilgan biror ishni qilishga yoki qilmaslikka undash, maslahat berish, taklif yoki tavsiya mazmunini anglatadi, hamda maqollardagi fe'llar buyruq gap maylida bo'ladi va gap birdan tuzilishiga ko'ra kesim bilan boshlanadi.

Quyidagi o'zbek va ingliz xalqlari orasida keng amalda bo'lgan maqollarni grammatik strukturasi ko'ra buyruq gaplarda ishlatilishini tahlil qilib ko'ramiz: Yetti o'lchab, bir kes

Maqollarning mazmuni 2 shaxsga qaratilgan maslahat bo'lib, agar misolni tahlil qiladigan bo'lsak, “ Yetti o'lchab, bir kes” hayotda bir ishni boshlashdan oldin reja qilib, o'y'lab, fikr qilib boshlasa oxiri muvaffaqiyatli tugaydi va

kutilgandek bo'ladi. Bunday ma'noni beruvchi buyruq gap shaklidagi maqollar maslahat beradi. Agar ingliz tilidagi maqollarni talqin qilsak yoki solishtirsak quyidagicha tahlil qilinadi; "Don't bite the hand that feeds you" o'zbek tiliga seni boqadigan qo'lni tishlama mazmunida tarjima qilinayapti. Agar mazmuniga e'tibor bersak, ya'ni senga yordam beradigan, madad qo'lini cho'zgan kimsa yoki seni qo'llab quvvatlaganni xizmatini bilishing kerak, xor qilmasliging kerak qabilidagi mazmunni ifodalaydi. Bunday misollarni juda ko'p keltirsak bo'ladi.

Masalan, First think, then speak. O'zbek tili ga "Avval o'yla keyin so'yla" qabilida tarjima qilinadi. Ushbu ingliz tilidagi maqol yuqorida keltirib o'tilgan yetti o'lchab bir kes maqoliga o'xshash bo'lib, birinchi biror fikrni bildirishdan oldin yaxshilab o'ylab keyin gapirish kerak degan ma'noda ishlatilayapti.

Yer haydasang, kuz hayda

Kuz haydamasang, yuz hayda.

Bu o'zbek maqoli ham buyruq gap shaklida bo'lib yaxshi hosil olish uchun yerni kuzda ag'darib qo'yish kerakligini bildiradi va shu ishni qilishga undaydi

Easy come, easy go Hech qanday qiyinchiliksiz va afsuslanish orqali erishilgan boylik yoki yutuqni ifodalash uchun inglizlar ushbu maqoldan foydalanishadi

Masalan yana o'zbek halqi orasida "Bir kun tuz totgan joyga qirq kun salom ber" maqoli keng ishlatiladi. Bu maqol orqali inson yaxshilik ko'rgan joyini, odamni aslo unutmasligi, unga yomonlikni ravo ko'rmay, hamisha qattiq hurmat qilishi uqtiriladi.

"Burn not your house to fright the mouse away" ingliz maqolini oladigan bo'lsak, bu maqol ziyon yetkazuvchi arzimagan narsani yo'qotaman deb, ko'p narsadan ajralib qolmaslikka, arzimagan narsani deb yaqinlarini, do'stlarini xafa qilib qo'yimaslikka da'vat etadi.

"Birovga choh qazisan o'zing tushasan" yoki "Yoqma – pisharsan, qazima – tusharsan" qabilidagi maqollar, boshqalarga zarar berish maqsadida tuzoq

hozirlagan odam avvalo o‘zi tushadi. Ya’ni odam birovga yomonlik qilsa, o‘sha baloga o‘zi giriftor bo‘ladi degan maqsadda ushbu maqollar ishlatiladi.

Bunday maqollardan biz ko‘plab misollar keltirishimiz mumkin. Misollardan biz buyruq gaplarni maqollarda ham o‘z ahamiyatiga egaligini ko‘rib turibmiz aslida maqollar so‘zlarning ma’no imkoniyatlari naqadar kengligini ko‘rsatadi va ayta olamizki, maqollarni har birini badiiy adabiyotda va halq orasida o‘z o‘rni bor va o‘lmas me’rosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.Mirzayev “O‘zbek halq maqollari” (2005)
2. N. Shayxislamov “Expression of the concept in uzbek and English proverbs” (2020)
3. A. Raxmanova. B. Safarova “Ingliz va o‘zbek maqollarining o‘xshashlik tomonlari” (2014)
4. “Xalq og‘zaki ijodi” to‘plami